

ODAM SAVDOSINING OLDINI OLIISH – MUHIM VAZIFA

Mutallif Isroilov

katta o'qituvchi

Guliston davlat universiteti, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12602866>

Annotatsiya. Maqolada odam savdosining jamiyatga yetkazadigan zarari va O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurash choralari tahlil qilingan. So'nggi yillarda respublikamizda bu borada amalga oshirilgan ihlarning jahon hamjamiyati yomonidan tan olingani ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: odam savdosi, inson qadri, bolalar mehnati, normativ-huquqiy hujjatlar, ratifikatsiya.

Insonning nechog'lik qadri baland va ulug' mavjudot ekanligi ma'lum. U tabiat boyliklaridan lazzatlanishi, sog'-salomat, kuchli va aqlli bo'lishi uchun, o'zini-o'zi asrab avaylashi, himoya qilishi hamda shaxsiy huquq va erkinliklarini muhofaza qilishi lozim. Bugungi globallashuv davrida yurtimizda millati, tili va dinidan qat'iy nazar, yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning, butun xalqimizning farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan "Yangi O'zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat" g'oyasini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilib, "Inson qadri uchun" degan ustuvor tamoyil to'laqonli ro'yobga chiqarilmoqda.

Ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va maorifni yuksaltirish, Uchinchi Renessans g'oyasini ro'yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib qoldi. Bu vazifani hal qilishda dastavval mamlakatimiz hayotidagi ayrim muammolarni bartaraf qilish lozim. Bular ichida xavfsizligimizga hamda ijtimoiy-ma'naviy barqarorligimizga rahna soluvchi illatlardan biri bo'lgan odam savdosi – bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylangan.

Bugungi kunda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar jahon hamjamiyatida jiddiy tashvish va xavotirlarni keltirmoqda. Eng achinarlisi, bu jinoyatni sodir etuvchilarning ham, bundan jabr ko'ruvchilarning ham muddalari mushtarak. Ya'ni, yengil yo'l bilan daromad topish istagida jinoyat sodir etish – ikki toifadagi odamlarni ham halokat domiga tortmoqda.

Keyingi yillarda odam savdosi tufayli yuzaga kelayotgan global xavf qanchalik ortib borayotgan bo'lsa, dunyoning qator mamlakatlarida bu jinoyatga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'lami ham shunchalik kengaymoqda. Oradan yillar o'tgan sari odam savdosiga qarshi kurash dunyoning barcha mamlakatlarida amalda bo'lmasin, bu muammo bizni hozirgi

kunda ham qattiq tashvishga solmoqda. Ayni paytda, transmilliy uyushgan jinoyatchilikning uzviy tarkibiy qismi bo'lgan bu jinoyat turi dunyo miqyosida keng tarqalgan. BMT va Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot mutaxassislarining tahliliy xulosalariga ko'ra, undan jabr ko'rganlar soni bir necha millionlarni tashkil qilmoqda.

Odam savdosining oldini olish va unga qarshi kurashish borasida yurtimizda ham qator huquqiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga odam savdosi transmilliy, ya'ni hudud va chegara tanlamaydigan jinoyat ekanligi hisobga olinib, davlatimiz 2003 yil 12 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1950 yilda qabul qilingan "Odam savdosi va fohishalikning uchinchi shaxslar tomonidan ishlatilishiga qarshi kurash to'g'risida"gi Konventsiyaga qo'shildi. Shuningdek, mamlakatimiz parlamenti tomonidan BMT Bosh Assambleyasining 2000 yil 15 noyabrda qabul qilingan "Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida"gi Konventsiyaga hamda odam savdosi, ayniqsa, ayollar va bolalarni sotishning oldini olish, unga chek qo'yish va buning uchun jazolash to'g'risidagi qo'shimcha hujjatlar imzolandi. 2008 yilning 17 aprelida "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi va hk.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qat'iy siyosiy irodasi tufayli "Yangi O'zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat" g'oyasi asosida davlat va jamiyatning siyosiy-huquqiy poydevorini mustahkamlash, bu jarayonlarda inson huquqlari tizimini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ana shu islohotlarning muhimlaridan biri sifatida odam savdosi va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ko'rilgan amaliy choralarni keltirib o'tish mumkin. Bu borada 2019 yilda Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi tashkil etildi. Milliy komissiya tomonidan o'tgan davr mobaynida odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish yo'nalishida milliy qonunchilikni xalqaro standartlardan kelib chiqqan holda takomillashtirish, ushbu yo'nalishlardagi mavjud muammolarni, ularni keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash va tizimli hal etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan 40 dan ziyod normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi, Xalqaro mehnat tashkilotining 5 ta konventsiyasi hamda 1 ta protokoli ratifikatsiya qilindi [1].

Jumladan, bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun jinoiy javobgarlik belgilandi, O'zbekiston Respublikasining "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni yangi tahrirda qabul qilindi, odam savdosidan jabrlangan yoki jabrlangan deb taxmin qilinayotgan shaxslarni milliy darajada

identifikatsiya qilish va qayta yo'naltirish tartibi belgilandi, odam savdosiga oid jinoyatlar uchun javobgarlik kuchaytirildi. Natijada bolalar mehnatiga to'liq barham berildi, tizimli majburiy mehnat bartaraf etildi. Ana shu sa'y-harakatlar tufayli Xalqaro Mehnat tashkiloti O'zbekistonda majburiy mehnatga to'liq barham berilganligini e'lon qildi. O'zbekiston AQSh va Yevropaning Preferentsiyalar bosh tizimida "GSP+" qatnashish huquqiga ega bo'ldi. Sanoatga to'siq bo'lib turgan "Cotton Campaign" koalitsiyasining "paxta boykoti" bekor qilindi. Shuningdek, AQSh Mehnat vazirligining "Bolalar mehnatining eng yomon shakllari" to'g'risidagi yillik hisobotida eng yuqori, ya'ni "muhim o'zgarishlarni amalga oshirgan davlatlar" qatoriga kiritildi, 131 ta davlat orasidan 4 ta eng yaxshi davlat qatoridan o'rin oldi. O'zbek paxtasi "Majburiy mehnatni qo'llab ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxati"dan chiqarildi.

Bundan tashqari odam savdosiga qarshi kurashish, undan jabrlanganlarning huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish borasida ijobiy natijalarga erishildi. Xususan, AQSh Davlat departamentining Dunyoda odam savdosi to'g'risidagi yillik hisobotida O'zbekiston alohida kuzatuv ostidagi davlatlar ro'yxatidan chiqarildi, 2-toifadagi davlatlar (xalqaro standartlarni to'liq bajarish bo'yicha keng ko'lamlı ishlarni amalga oshirayotgan davlatlar) qatorida qayd etildi. Bolalar mehnatiga va majburiy mehnatga barham berilgandan so'ng xorijiy brendlar, investorlarning O'zbekiston paxta-to'qimachilik sanoatiga qiziqishi borgan sari ortib bormoqda. Ularning O'zbekiston bozoriga kirib kelishlari uchun barcha zarur shart-sharoit va imkoniyatlarni yaratish bo'yicha ham muhim ishlar amalga oshirilmoqda.

Yaqindagina Prezidentimiz rahbarligida o'tkazilgan videoselektor majlisida mamlakatimizda mashhur brendlar ostida mahalliy mahsulot ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish, brendlarni jalb qilish bo'yicha yangicha yondashuvlarni joriy qilish bo'yicha vazifalar belgilab berildi, brendlar bilan ishlayotgan korxonalariga qo'shimcha imtiyoz va kafolatlar berilishi qayd etildi.

Mamlakatimizda bolalar mehnatiga va tizimli majburiy mehnatga barham berilganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi "Odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat masalalari bo'yicha milliy komissiya" sifatida qayta tashkil etildi. Uning tarkibida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri rahbarlik qiladigan Odam savdosiga qarshi kurashish masalalari bo'yicha kichik komissiya hamda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri rahbarlik qiladigan Munosib mehnat masalalari bo'yicha kichik komissiyalar tashkil etildi [1]. Endilikda Milliy komissiya

munosib mehnat tamoyillarini tatbiq etish, mehnat sohasida xalqaro standartlarni joriy qilish, shuningdek, migratsiyaga oid siyosatni takomillashtirish borasidagi ishlarga asosiy e'tiborni qaratadi.

Odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat masalalari bo'yicha milliy komissiya YeXHTning mamlakatimizdagi loyihalari koordinatori ofisi bilan hamkorlikda muntazam ravishda turli tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etilmoqda. O'tgan yillar davomida o'tkazilgan bunday tadbirlarda O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish, sohaning tashkiliy va huquqiy jihatlarini, milliy qonunchilikni takomillashtirish, davlat organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlikdagi faoliyati hamda ular tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli ishlarning natijadorligi yuqori baholandi.

Xullas, yurtimizda odam savdosiga oid jinoyatlar uchun javobgarlik kuchaytirildi, bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun jinoiy javobgarlik belgilandi, "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Odam savdosidan jabrlangan yoki jabrlangan deb taxmin qilinayotgan shaxslarni identifikatsiya qilish va qayta yo'naltirish tartibi belgilandi, qator xalqaro konventsiyalar ratifikatsiya qilindi [2].

Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha Idoralararo komissiyaning keng faoliyat yuritishi, jinoyatchilarni fosh etish va jinoyat qurbonlarini himoyalash va ularga yordam ko'rsatish masalalarini yanada takomillashtirib, uni amaliyotga keng tatbiq etgan holda, xalqaro miqyosda amalga oshirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu borada "Istiqbolli avlod" yoshlar axborot ma'rifat markazi xodimlari va ko'ngillilari (volonterlar) ning yoshlar orasida keng miqyosda ma'rifiy tushuntirish ishlari olib borishlari maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, chekka qishloqlarda tadbirlarni nafaqat mahalla yig'inlari va posbonlar o'rtasida, balki yosh yigit-qizlar o'rtasida ana shu mahalla yig'inlari xodimlari va posbonlar ishtirokida o'tkazish lozimdir.

Manbalar:

1. Одам савдосига қарши курашиш ва муносиб меҳнат масалалари бўйича Миллий комиссия ташкил этилди ҳамда ушбу масалалар бўйича миллий маърузачи институти таъсис этилди. 25.12.2023/
<https://senat.uz/oz/post/post-1666>
2. Одам савдосига қарши курашиш бўйича халқаро ва минтақавий ҳамкорлик масалалари эътибор марказида. 24.05.2024 /
<https://senat.uz/oz/post/post-2095>

